

O gênero dos objetivos do desenvolvimento sustentável: representação discursiva da questão de gênero na Agenda 2030

Yara Resende Marangoni Martinelli

Universidade de Brasília, Instituto de Relações Internacionais
yararmmartinelli@gmail.com

Carolina Lopes Araújo

Universidade de Brasília, Faculdade UnB Planaltina
carolinalopesaraujo@yahoo.com.br

Resumo

Neste trabalho, apresentamos resultados da pesquisa sobre a representação do tema da equidade de gênero no texto da Agenda 2030, documento da Organização das Nações Unidas que estabelece os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Por meio de análise discursiva crítica, foram analisados, em profundidade, recortes do texto com referências à temática em análise. O *software* NVivo (QSR, 2015) foi usado para auxiliar a seleção dos excertos com referência ao tema e, por meio de suas ferramentas, foi possível realizar uma análise mais profunda e ampla. A Análise de Discurso Crítica (ADC) propõe-se a investigar os modos pelos quais os elementos discursivos se articulam na prática social e seus efeitos nas lutas hegemônicas (RAMALHO; RESENDE, 2011). As análises revelam cinco importantes considerações sobre a representação da mulher e da questão de gênero no texto da Agenda 2030: a) a representação de mulheres é tematicamente restrita à abordagem de alguma questão de gênero a ser resolvida, sempre associada a ausências e frequentemente justaposta à representação de problemas associados à vulnerabilidade, tais como: a fome, a saúde precária, a mortalidade infantil e a carência de acesso a moradia; b) mulheres não são representadas como agentes de seu próprio empoderamento, mas como seres que precisam “ser empoderados”; c) mulheres não são representadas como agentes de mudança nos parágrafos que abordam as propostas de promoção da sustentabilidade; d) o gênero feminino é o único mencionado – o gênero masculino é subentendido como não marcado, com agente *default* de toda mudança, e outros gêneros são invisibilizados; e) o empoderamento feminino colocado está relacionado principalmente ao empoderamento econômico. Não se trata, em momento algum, de empoderar as mulheres mentalmente, psicologicamente, mesmo diante de uma sociedade que oprime diariamente as mulheres das mais diversas formas. Concluimos que, de modo geral, a Agenda 2030 realça a gravidade de problemas relacionados à vulnerabilidade socioeconômica feminina, mas não rompe com o discurso sexista e, ainda, secundariza a importância do protagonismo de gêneros diversos na construção da sustentabilidade.

Palavras-chave: ODS. Gênero. Mulheres. Empoderamento. Desenvolvimento. Sustentabilidade. ADC.

Gender in sustainable development objectives: discursive representation of the gender issue in the 2030 Agenda

Abstract

This paper focus on results of a research about representation of gender equality in 2030 Agenda. Through a critical discourse analysis (CDA), the text was analyzed using NVivo software. Categories of critical discourse analysis were applied to investigate discursive elements that are articulated in social practice and its effects on hegemonic struggles (RAMALHO; RESENDE, 2011). The analyzes point out five important results concerned to the representation of women and gender into the Agenda 2030's text: a) the representation of women is restricted to the approach of some question to be solved; associated with absences and juxtaposed to vulnerability; b) women are not represented as agents of their empowerment; c) women are not represented as agents in the paragraphs that address implementation of the Agenda; d) the female gender is the only one mentioned – masculine is understood as unmarked, and others are made invisible; e) female empowerment is restricted to economic empowerment. 2030 Agenda highlights problems of vulnerability but does not break with the sexist discourse and decreases importance of protagonism related to gender diversity.

Keywords: SDG. Gender. Women. Empowerment. Development. Sustainability. CDA.

El género de los objetivos de desarrollo sostenible: representación discursiva de la cuestión de género en la Agenda 2030

Resumen

Presentamos resultados de la investigación sobre la representación de la equidad de género en la Agenda 2030. Por medio de análisis discursivo crítico, se analizaron recortes del texto, con ayuda del software NVivo. Las categorías del Análisis de Discurso Crítico (ADC) se aplicaron para investigar elementos discursivos que se articulan en la práctica social y sus efectos en las luchas hegemónicas (RAMALHO; RESENDE, 2011). Los análisis apuntan cinco importantes consideraciones a cerca de la representación de la mujer y de la cuestión de género en el texto de Agenda 2030: a) la representación de mujeres está restringida al abordaje de alguna cuestión a ser resuelta; asociada a ausencias y yuxtapuesta a la vulnerabilidad; b) las mujeres no están representadas como agentes de su empoderamiento; c) las mujeres no están representadas como agentes en los párrafos que abordan la aplicación de la Agenda; d) el género femenino es el único mencionado – el masculino es subentendido como no marcado, y otros, invisibilizados; e) el empoderamiento femenino se restringe al económico. La Agenda 2030 realza problemas de vulnerabilidad, pero no rompe con el discurso sexista y secunda el protagonismo de géneros diversos.

Palabras clave: ODS. Género. Mujeres. Empoderamiento. Desarrollo. Sustentabilidad. ACD.

Introdução

Este trabalho consiste em uma análise crítica do texto da Agenda 2030, documento da Organização das Nações Unidas que estabelece os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). A agenda define 169 metas, divididas entre 17 objetivos ou áreas temáticas para as metas propostas e foi assinada por 193 países-membros das Nações Unidas na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015).

A criação dos ODS deu-se quando ainda restavam cinco anos para o prazo de realização dos Objetivos do Milênio (ODM, que iniciaram sua vigência no ano de 2000), quando a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável da ONU solicitou a elaboração dos passos a serem tomados após o fim do prazo estipulado para a realização dos Objetivos, 2015. O então Secretário-Geral, Ban Ki-Moon, iniciou, junto ao Grupo de Desenvolvimento das Nações Unidas, diversas consultas com partes interessadas/impactadas para formulação do documento, tendo como base os resultados da “Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de 2002, da Cúpula de 2010 sobre os ODM, o resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de 2012 (Rio+20) e os pontos de vista de pessoas em todo o mundo” (ONU BR: NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2018).

Os resultados iniciais desse processo foram divulgados em 2013: o relatório “Uma Vida Digna para Todos: acelerar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e promover a agenda das Nações Unidas para o desenvolvimento pós-2015” dedicado à futura agenda, a Agenda 2030, que constituiria os ODS. “O desenvolvimento sustentável – impulsionado pela integração do crescimento econômico, justiça social e sustentabilidade ambiental – deve se tornar o nosso princípio orientador e procedimento operacional padrão” (ONU BR: NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2018).

A Agenda 2030 passou a ter validade para os países signatários a partir da Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que se deu em setembro de 2015 e estipulou, oficialmente, metas globais a serem alcançadas entre 2015 e 2030.

Essa pesquisa foi impulsionada por diversas inquietações que surgem ao observar a construção histórica da desigualdade de gênero como fenômeno que constitui a sociedade e as relações sociais. A disparidade no tratamento e na representação de pessoas de diferentes gêneros é um elemento estrutural do mundo em que vivemos; o machismo é, ainda hoje, institucionalizado, ou seja, as instituições ainda discriminam as pessoas por seu gênero. A indignação com as estruturas de poder patriarcais que se mantêm presentes em praticamente todas as estruturas sociais, apesar dos esforços de teóricas e militantes feministas, impulsiona a realização dessa pesquisa.

Essa construção histórica da desigualdade no tratamento dos gêneros perpassa, necessariamente, a construção histórica do conhecimento ocidentalizado. Grosfoguel (2016) menciona quatro do que ele nomeia como “epistemicídios”, ou seja, assassinatos das formas de produzir conhecimento. O exemplo por ele utilizado que interessa mais à construção desse texto, tendo em vista o foco de gênero, é o assassinato das

chamadas bruxas – mulheres que, poderosas nas comunidades em que viviam, eram responsáveis pela transmissão de conhecimentos ancestrais indo-europeus e xamânicos. Elas foram perseguidas desde a Baixa Idade Média até meados do século XVII, e em paralelo à queima dos livros muçulmanos e indígenas, para as “bruxas” a sabedoria era oral: os “livros” eram os próprios corpos das mulheres, queimadas vivas.

Há vários epistemicídios sexistas ao longo da história, responsáveis, também, pelas relações patriarcais de poder que conhecemos: as mulheres são, desde a episteme, inferiorizadas. Grosfoguel (2016, p. 28) conclui: “O conhecimento produzido por mulheres (ocidentais ou não ocidentais) é também visto como inferior e fora do elenco do cânone do pensamento. As estruturas fundacionais do conhecimento das universidades ocidentalizadas são epistemicamente racistas e sexistas”.

Uma das principais formas de perpetuação das estruturas sexistas de poder é a elevação da história à qualidade de passado. Tânia Navarro-Swain (2006, p. 1) afirma: “A historiografia cria realidades ao descrever relações humanas baseadas em pressupostos essencialistas e universalizantes” e “quanto à constituição das sociedades, toma-se como paradigma natural a hierarquia e a dominação do masculino sobre o feminino, tornando construções históricas, fatos inquestionáveis”.

Desse modo, ao apresentar as relações de desigualdade ao longo da história como verdadeiras, sem questionar quão verdadeiras são as fontes, quem as escreveu e com quais intenções, criam-se, no presente, práticas que culminam na realidade.

Jörn Rüsen (2006), ao tratar da “didática da história”, questiona que o ensino da disciplina não leve em conta as práticas que impulsionam no presente; não leve em conta o que define como a “consciência histórica”, algo que “dá estrutura ao conhecimento histórico como um meio de entender o tempo presente e antecipar o futuro. Ela é uma combinação complexa que contém a apreensão do passado regulada pela necessidade de entender o presente e de presumir o futuro” (RÜSEN, 2006, p. 14). Rüsen (2006, p. 13) afirma: “Os padrões de educação exemplar – história como uma coleção de exemplos conduzindo a regras gerais do comportamento humano – são a forma pela qual a história é apropriada pelos alunos, sem que os professores atentem para isso”.

Articulando a forma como os padrões de educação histórica se dão aos epistemicídios mencionados por Grosfoguel (2016); ao apagamento da presença feminina nas narrativas históricas; à descrição de uma realidade naturalmente sexista; e ao pensar o impacto psicológico do aprendizado, é possível prever um nefasto resultado de naturalização da posição hierárquica entre os sexos. Além disso, a propagação do conhecimento produzido apenas em países europeus, pautado em grande parte na categorização em dicotomias, sem questionar essa forma de conceber o mundo, tem um impacto psicológico individual e um grande impacto na vida social como um todo.

Pensando nas reverberações pragmáticas dessa naturalização, o termo “teto de vidro” foi cunhado para representar a barreira que dificulta e até impede a ascensão de mulheres a cargos de liderança. A existência dessa barreira pode ser vislumbrada por meio de dados em quase todos os países do mundo. No Brasil, por exemplo, 77% dos executivos em cargos estratégicos são homens, e a diferença entre as proporções vai se tornando cada vez mais abissal quanto mais alto é o cargo (TANURE; CARVALHO NETO; ANDRADE, 2007).

Duas das correntes de pensamento que buscam uma “origem” para a existência do “teto de vidro” são: 1) a que trata de uma diferença comportamental e 2) a que trata da discriminação sofrida pelas mulheres (COELHO, 2006).

Na diferença comportamental, o argumento biológico-cientificista que impõe o binarismo sexual é ponto-chave para a construção de um discurso de dominação. Para Oliveira (2012, p. 25), “a biologia serviu como ferramenta para a legitimação do discurso burguês e para a ocupação dos espaços de poder a partir da afirmação da inaptidão física, intelectual, moral e corporal das mulheres”. Assim, a teoria que justifica o simbólico “teto” na perspectiva do “comportamento feminino”, na verdade refere-se a uma *performance* do corpo feminino que é definida culturalmente. O controle dos corpos é feito, também, pela construção de um “corpo normal” (OLIVEIRA, 2012, p. 22).

Ao perceber o papel do ensino da história na construção de realidades, como a desigualdade pautada na justificativa biológico-científica, Tânia Navarro-Swain (2006, p. 4) coloca “aquilo que é mostrado como causa – a diferença biológica – é, de fato, consequência do agenciamento social e político, da importância que se dá ao genital para a definição do humano” e conclui: “Construída simbólica e materialmente, a diferença histórica e política é exposta como fundamento natural”.

A segunda vertente, que justifica a existência do teto de vidro pela discriminação sofrida pelas mulheres no mercado de trabalho, envolve uma prática discriminatória desde o momento da contratação, percorrendo todo o percurso profissional feminino em direção a uma posição de liderança, formam não apenas um, mas centenas de tetos de vidro a serem quebrados.

Por fim, a hierarquia sexual prevalece como ponto de categorização e definição de pessoas no mercado de trabalho, relegando o trabalho feminino a posições mais subalternas, que são culturalmente relacionadas a papéis mais femininos (como o de secretária, o de enfermeira, o de ajudante).

A pesquisa “Mulheres e trabalho: breve análise do período 2004-2014”, realizada pelo Ipea e organizada por Luana Simões Pinheiro, Antônio Teixeira Lima Junior, Natália de Oliveira Fontoura e Rosane da Silva – cujos resultados foram lançados na “Nota Técnica Número 24 – Disoc” – reafirma e comprova a discrepância no que tange ao tratamento de mulheres e homens (IPEA, 2018).

Segundo a pesquisa, os homens permanecem maioria no mercado de trabalho: 80% de presença como população economicamente ativa, enquanto as mulheres apenas 60% das vezes. Os homens ganham mais do que as mulheres, sendo os brancos os que recebem os maiores salários. Como mencionam Santos, Tanure e Carvalho Neto (2014, p. 61): “As mulheres, além de lutarem contra o preconceito e a discriminação, precisam mostrar o tempo todo que são muito competentes e competitivas. Precisam fazer tudo que os homens fazem, só que melhor que eles”.

Quando se trata de estudar as manifestações diárias desse “machismo institucional” ou ao analisar textos de uma perspectiva feminista crítica, comumente se utilizam textos que trazem o machismo de forma direta e explícita, expressões diretas do discurso de ódio. Mas esse não é o caso do texto da Agenda 2030: é um texto que procura transmitir neutralidade em seu discurso, escrito por membros de um órgão preocupado com o respeito aos direitos humanos e que lançavam, então, perspectivas e objetivos para um “futuro melhor”.

Entretanto, com a leitura atenta das 49 páginas que compõem a Agenda 2030, e mais profundamente a análise dos 48 parágrafos selecionados que fazem algum tipo de menção à questão de gênero ou às mulheres, foi possível perceber nuances e marcas discursivas dessa desigualdade entre gêneros que permeia todos os aspectos de nossas vidas, e que se faz presente até mesmo nesse texto que objetiva transmitir uma

mensagem de equidade e igualdade como requisitos fundamentais para o desenvolvimento sustentável.

Essa disparidade instiga-nos a verificar como o texto da Agenda 2030, que estabelece os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, representa a questão de gênero e a aborda: seria essa representação suficiente, no contexto da proposição de objetivos e metas efetivos, para o enfrentamento dos problemas relacionados a essa questão? Dessa provocação e questionamento surge a necessidade de analisar criticamente o documento dos ODS, verificando como essa a questão de gênero é representada e, assim, como são dadas as soluções para a promoção da equidade de gênero no mundo, quem são os agentes e atores dessas ações, de qual equidade se fala e quais gêneros são mencionados.

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar a representação da questão de gênero no texto que estabelece os ODS e verificar como a Agenda 2030 se endereça aos problemas de iniquidade entre gêneros e apresenta proposta de promoção ao respeito à diversidade, premissas para a sustentabilidade do desenvolvimento.

1 Referencial teórico

O Relatório da Agenda 2030 evidencia “barreiras de gênero que se reforçam mutuamente, que negam a muitas mulheres as oportunidades e capacitação necessárias para realizar todo o potencial de suas vidas” (UNEP, 2016, p. iii). Causa-nos estranheza, entretanto, o fato de a questão de gênero ser tratada no relatório de forma binária, distinguindo homens e mulheres apenas, sem considerar outros gêneros. Essa classificação binária também se faz representada no documento dos ODS.

1.1 Conceito de gênero

Para Scott (2016, p. 28), “gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos”, uma classificação binária que não se mostra suficiente para dar conta das múltiplas realidades e das diferenças entre os seres humanos, que ultrapassa em muito as construções “mulher” e “homem”.

O fato de apenas dois gêneros serem mencionados ao longo de todo o texto nos chamou a atenção. Patrícia Hill Collins (2016), em seu texto “Aprendendo com a outsider within: a significação sociológica do pensamento feminista negro”, traz conceitos importantes no que tange à essência do pensamento dicotômico para a opressão e a manutenção das desigualdades em uma perspectiva colonial: “É o pensamento dualístico do tipo ou isto ou aquilo”, que Hooks (1984, p. 29 *apud* COLLINS, 2016, p. 108) defende ser “o componente ideológico central de todos os sistemas de dominação na sociedade ocidental”. Collins (2016, p. 108) afirma que esse pensamento dualístico pode converter-se em “eixo filosófico central em sistemas de opressão de raça, classe e gênero”. A autora define três elementos centrais desse tipo de construção: a categorização dos conceitos baseados na diferença entre eles (branco/preto, masculino/feminino, sujeito/objeto); o fato de essa diferença ser não complementar, e sim oposta: as metas não se completam, mas se excluem mutuamente; e ainda o fato de que, como uma separação em dicotomias jamais será suficiente para abarcar a realidade como ela é,

a relação entre as características dicotomizadas é extremamente instável e “a relação inerentemente instável é resolvida ao subordinar-se uma metade de cada par à outra” (COLLINS, 2016, p. 108). Collins (2016, p. 109) chega, enfim, ao argumento de que “a diferença de oposição dicotômica invariavelmente implica relações de superioridade e inferioridade, relações hierárquicas que se enredam com economias políticas de dominação e subordinação”.

Essa argumentação formulada por Collins (2016) faz-nos pensar na característica destacada do texto: apenas dois gêneros são mencionados em toda a sua extensão. A possível relação entre a característica interligada da opressão e a dicotomia entre os gêneros apresentada é, na lógica do discurso, uma forma de perpetuar o *status quo* de desigualdade entre esses gêneros dicotomizados.

A definição de gênero, a partir de 1960, tornou-se pauta de discussões. A sexualidade e o gênero são manifestações polêmicas das ligações entre a biologia e a cultura. A divergência entre essencialistas, que concebem a sexualidade como conceito universal, e construtivistas, que a compreendem como fato cultural, impulsionou a pauta da determinação do gênero e seus limites conceituais.

Assim sendo, a construção social e cultural dos gêneros opostos, com base no dimorfismo sexual e embasada em um argumento científico-biologicista, foi intencionalmente consolidada para controlar a sexualidade e os papéis exercidos por cada um dos gêneros definidos. Oliveira (2012, p. 18-19) afirma:

Historicamente o embate entre o dado (a natureza) e o construído (a cultura) tem produzido teorias, bem como a sobrevivência de várias escolas antropológicas e sociológicas. Elas tentaram fixar a pertença da natureza e da cultura, a provável relação entre ambas e as implicações geradas por essa relação [...]. O binarismo sexual é uma dessas categorizações, ou seja, a afirmação de que o corpo possui apenas duas possibilidades constitutivas, o feminino e o masculino, que refletem papéis sociais também binários.

Sobre a definição do conceito de gênero, Oliveira (2012, p. 23) agrega à discussão que “a partir da diferença entre os corpos biológicos, construiu-se o corpo social, representado pelo gênero, que é construção sociocultural do sexo. Portanto, o gênero seria a performatividade do corpo masculino e do corpo feminino”. Essa performatividade de gênero dá-se por meio da construção, bem definida e imposta, dos papéis relegados a cada sexo, das formas de agir, sentir, pensar e colocar-se socialmente. Assim, o discurso biológico serviu para legitimar, ao longo dos anos, quem ocupa e por que deveria ocupar as esferas de poder. O espaço ocupado pelo “gênero feminino” está diretamente relacionado ao seu corpo culturalmente sexualizado e seu papel sexual reafirmado.

1.2 Conceito de empoderamento

Outro conceito que devemos definir para a construção de uma perspectiva crítica da Agenda 2030 é “empoderamento”. Esse conceito é alvo de muitas divergências. De acordo com Cecília Sardenberg (2018, p. 51), ele “surgiu da ‘práxis’ para a ‘teoria’, sendo utilizado primeiro por ativistas feministas para depois se tornar objeto de teorização [...] levado para a academia, ganhando espaço nas perspectivas feministas sobre

'poder'. Por outro lado, esse conceito foi apropriado nos discursos sobre 'desenvolvimento', perdendo muito das suas conotações mais radicais". Mais especificamente depois do ano 2000, esse termo tem sido usado por diversos discursos, não apenas os construídos pelo movimento feminista, e nesse processo adquiriu novos sentidos. Para Sardenberg (2018, p. 51):

A divergência entre as perspectivas não é apenas de cunho teórico-metodológico e sim de ordem política. Por exemplo, existem divergências quanto ao objetivo maior do empoderamento das mulheres: Para alguns órgãos o empoderamento das mulheres é visto como um instrumento para o desenvolvimento, para a democracia. Mas não é um fim em si próprio. Para as feministas, o empoderamento de mulheres é o processo da conquista da autonomia, da autodeterminação. Trata-se, ao mesmo tempo, de um instrumento/meio e um fim. O empoderamento das mulheres implica na libertação das mulheres das amarras da opressão de gênero, da opressão patriarcal.

Nelly Stromquist (apud SARDENBERG, 2018, p. 56) considera o empoderamento feminino em quatro dimensões:

O empoderamento consiste de quatro dimensões, cada uma igualmente importante, mas não suficiente por si própria para levar as mulheres para atuarem em seu próprio benefício. São elas a dimensão cognitiva (visão crítica da realidade), psicológica (sentimento de autoestima), política (consciência das desigualdades de poder e a capacidade de se organizar e se mobilizar) e a econômica (capacidade de gerar renda independente).

Sarah Mosedale (2005) descreve, ainda, quatro das que seriam as "fases do empoderamento". Nessa argumentação, a autora discorre sobre a apropriação do termo empoderamento e como ele pode ser deturpado no contexto dessas apropriações, distanciando-se, assim, do seu uso inicial proposto por feministas. Para Mosedale (2005, p. 243-244), são quatro as fases do empoderamento:

- a) para se "empoderar" alguém este tem de ser antes "desempoderado" – exemplo: as mulheres como um grupo;
- b) ninguém "empodera" outrem – isto é, trata-se de um ato autorreflexivo de "empoderar-se", ou seja, a si própria (pode-se, porém "facilitar" o desencadear desse processo, pode-se criar as condições para tanto);
- c) empoderamento tem a ver com a questão da construção da autonomia, da capacidade de tomar decisões de peso em relação às nossas vidas, de levá-las a termo e, portanto, de assumir controle sobre nossas vidas;
- d) empoderamento é um processo, não um simples produto. Não existe um estágio de empoderamento absoluto. As pessoas são empoderadas, ou desempoderadas em relação a outros, ou então, em relação a si próprias anteriormente.

1.3 Conceito de desenvolvimento

Como última categoria teórica a ser definida, mas não menos importante, para a construção dessa pesquisa é a discussão do que seria o desenvolvimento – neste

caso, desenvolvimento como paradigma que norteia as ações tomadas por líderes ao redor do globo, países e instituições inseridas no sistema capitalista. Ribeiro (2008, p. 111) define o desenvolvimento como um conjunto de campos de poder nos quais suas estruturas “estão marcadas por diferentes capacidades de poder e interesses que são articulados através de processos históricos de estruturação de redes. ‘Desenvolvimento’ abarca diferentes visões e posições políticas variando do interesse em acumulação de poder econômico e político a uma ênfase em redistribuição e igualdade”.

Em seu artigo, Ribeiro (2008) define ainda que o desenvolvimento é uma ideologia e uma utopia de expansão. A partir da Segunda Guerra Mundial, discursos desenvolvimentistas foram colocados de forma que gerassem lutas ideológicas e justificassem ações de pessoas detentoras de poder.

O desenvolvimento (e mais tarde o desenvolvimento sustentável) é um desses discursos hegemônicos, que é tão forte que chega a ser capaz de justificar um sistema com tantas desigualdades, capaz de dar explicações através das quais povos colocados em níveis mais baixos pudessem acreditar que haveria uma solução para sua situação “atrasada”. Não é por acidente que a terminologia do desenvolvimento tenha envolvido normalmente o uso de metáforas que se referem a espaço ou a ordem de forma hierarquizada: desenvolvido/subdesenvolvido, adiantado/atrasado, primeiro mundo/terceiro mundo, etc. Essa hierarquia é instrumental para fazer crer na existência de um ponto que pode ser atingido caso siga-se um tipo de receita (RIBEIRO, 2008, p. 114).

Assim, o desenvolvimento funciona em duas frentes: como uma forma de classificar as sociedades em detrimentos de outras, em níveis de avanço ou mesmo de humanidade; e como uma justificativa para intervenções que permitam aos “atrasados” avançarem em direção linear ao posto ocupado pelos “avançados”. Por isso, o discurso desenvolvimentista envolve necessariamente, também, o controle da perspectiva do tempo de forma linear (RIBEIRO, 2008). Ademais, o desenvolvimento propõe-se um conceito universal e inevitável. É tido e posto como a direção natural para a qual caminham as populações, e, contraditoriamente, é um discurso amplo que tem “múltiplas facetas [...], o que permite suas muitas apropriações e leituras frequentemente divergentes” (RIBEIRO, 2018, p. 8-9), sendo capaz de justificar os mais diversos tipos de ações por parte de tomadores de decisão.

A relação fundamental entre a proposição universalista do desenvolvimento e a característica linear do tempo (intrínseca a discursos desenvolvimentistas), é a classificação de sociedades em “graus de desenvolvimento”. Essa categorização pressupõe um ponto em comum para o qual todas as sociedades, países e comunidades caminham – o próprio desenvolvimento. A definição dessa direção a ser seguida, tida como a mais avançada e a melhor, implica na necessidade de que países que vivem sob outros paradigmas se adaptem aos “avanços” considerados capazes de conduzi-los ao “desenvolvimento”.

Essa discussão relaciona-se diretamente com a dicotomização que Collins (2016) menciona como eixo de construção de hierarquias: uma categorização e uma comparação entre países e sociedades sob uma ótica de avanço para uma única direção. Essa perspectiva conduz comparação entre países com histórias, contextos geográficos, populacionais, culturais e sociais completamente diferentes, definindo-os como melhores ou piores, mais ou menos avançados na escala evolutiva do “desenvolver-se”.

2 Referencial metodológico

A análise do discurso crítica (ADC), metodologicamente, “trata os recursos linguísticos e visuais de textos como indicadores sutis da luta hegemônica pelo estabelecimento da verdade” (CHOULIARAKI, 2005, p. 50). Para Chouliaraki (2005, p. 50), com base numa perspectiva linguística, a ADC

[...] rejeita a concepção dominante de linguagem como primeiramente um sistema referencial, e teoriza a linguagem tanto como prática em si (em sua dimensão pragmática ou “performativa”) quanto como representação da prática (em sua dimensão semântica). A linguagem nessa dupla capacidade é o discurso – o poder constitutivo da significação. A reivindicação da ADC é, então, que formas de conhecimento e de identidade social são produzidas e transformadas no e pelo discurso em uma série de práticas sociais.

Na ADC, o discurso “não é analisado apenas como um objeto ‘verbal’ autônomo, mas também como uma interação situada, como uma prática social ou como um tipo de comunicação numa situação social, cultural, histórica ou política” (DIJK, 2008, p. 12). Dessa forma, os métodos dos estudos críticos do discurso “concentram-se de forma específica nas complexas relações entre a estrutura social e a estrutura discursiva, bem como no modo como as estruturas discursivas podem variar ou ser influenciadas pela estrutura social” (DIJK, 2008, p. 13).

Com base na leitura minuciosa do texto da Agenda 2030, fizemos uma seleção dos parágrafos que consideramos mais pertinentes quanto à representação do tema da equidade de gênero. Os parágrafos foram selecionados com o auxílio do *software* NVivo11 (QRS INTERNATIONAL, 2015). As ferramentas “consulta de frequência de palavras” e “consulta de pesquisa de texto” permitiram uma análise macrotextual dos excertos selecionados. Com o auxílio do *software* foi possível identificar repetições de termos específicos, de constituições frasais similares ao longo do texto ou de termos e temas que são representados no texto de maneira adjacente, sempre conectados ou excludentes, nunca postos em proximidade, gerando ausências.

Após a leitura atenta do texto que estabelece os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a seleção de parágrafos com referência direta ou indireta à questão de gênero foi feita pelo critério de relevância no texto. Selecionamos, então, 48 parágrafos para uma análise detalhada embasada em categorias linguístico-discursivas, o que nos permitiu observar como a questão de gênero está representada no texto: em quais objetivos eram mencionadas mais ou menos vezes – e, a partir daí, tentar compreender quais seriam as reverberações, para o leitor do texto (e conseqüentemente para as tomadas de decisão considerando os objetivos propostos) dessas presenças e ausências; permitiu-nos estudar, também, os padrões de colocação e contextos que, conforme explicam Resende e Ramalho (2006), revelam as associações entre os temas e as palavras em um contexto textual, como, no caso, a questão de gênero e outros temas abordados no documento dos ODS.

Utilizamos o *software* NVivo (QRS INTERNATIONAL, 2015) para organizar a seleção dos parágrafos. Outras ferramentas do *software* foram úteis nas análises, tais como a consulta de palavras apresentadas na forma de árvore de palavras, que permite ver a justaposição de termos, revelando os contextos; e a nuvem de palavras mais frequentes, que nos auxiliou a perceber os campos semânticos ativados na represen-

tação dos temas analisados. As categorias analíticas mais utilizadas foram, ao longo do processo de análise, sendo definidas por meio da leitura atenta dos parágrafos. A interdiscursividade – categoria inserida no papel representacional da linguagem, que permite identificar as maneiras como se articulam os discursos – foi utilizada mediante três subcategorias:

- análise das enumerações, ou seja, observação atenta à ordem das enumerações para identificar o grau de prioridade ou de afastamento dos termos (no caso, grupos sociais) enumerados;
- análise dos sinônimos e das repetições, ou seja, análise das palavras colocadas repetidas vezes como iguais ou extremamente próximas ao longo do texto, ganhando o mesmo sentido ou quase o mesmo sentido;
- análise do campo semântico ativado, por meio da análise das nuvens de palavras e tabelas de frequência de palavras feitas pelo *software* NVivo11 (QRS INTERNATIONAL, 2015).

Outra categoria inserida na função representacional da linguagem utilizada foi a análise de representação de atores sociais pela observação das palavras utilizadas para representar atores e grupos de atores; e pela observação das estratégias de representação de tais atores ao longo do texto. Além disso, os padrões de colocação e as escolhas lexicais foram observados para analisar os termos e as representações que se conectavam ao termo ou tema em análise, a palavra-chave (no caso, foram utilizadas as palavras-chave homem, mulher, vulneráveis e empoderamento). Para essa análise, o *software* NVivo11 (QRS INTERNATIONAL, 2015) auxiliou com a construção de árvores de palavras, nuvens de palavras, e com a ferramenta “buscar palavras”, que permite uma análise de cotexto muito mais profunda e simplificada.

Com a utilização da “Mandala de transitividade de Halliday e Matthiessen” (2004), foram analisados os processos de transitividade dos verbos ao longo do texto. Nessa mandala, os verbos são classificados entre relacionais, verbais, mentais, comportamentais, materiais ou existenciais. Essa classificação torna mais simples identificar o tipo de experiência ou evento representado pelo verbo e o que implicam as diversas maneiras de representar experiências.

Dentro dessa categorização, processos materiais são aqueles que expressam ações, envolvendo necessariamente um ator e, normalmente, um objetivo; os processos mentais transmitem ideias, sentimentos, sensações, relacionando-se majoritariamente a percepções, afetos e cognição; os processos verbais são os enunciados, verbos “de dizer”, que abarcam qualquer oração que carrega significado de um “enunciador” para um “recebedor” sobre um “alvo” (que pode ser também qualquer um dos dois antes mencionados); por sua vez, os processos comportamentais são aqueles que indicam comportamentos de um indivíduo, normalmente definindo ações que se relacionam à fisiologia e à biologia humana (GERMANO, 1997). Ainda, os processos relacionais “são os de ser”. A ideia central em orações de processo relacional é “que alguma coisa é”.

Com a utilização da ADC foi possível analisar as avaliações, ou mais especificamente as presunções valorativas relacionadas a termos e grupos definidos no texto da Agenda 2030. A análise permitiu identificar os valores que estão inseridos no texto por um conteúdo implícito, juízos de valor que se revelam através de estruturas tex-

tuais, das categorias analíticas de avaliação e de pressuposições de valor que denotam julgamentos através de orações positivas/negativas e da justaposição de termos que carregam significados.

A categoria de análise que revela as obrigações expressas no texto e o grau de obrigação/permissão expressos, modalidade deôntica, alinhada à categoria analítica de pressuposições proposicionais, que permite identificar os elementos do texto representados como fenômenos únicos, verdadeiros, ou preferíveis, possibilitou a percepção, ao longo do texto, de um certo grau de distanciamento das práticas propostas da realidade e um nível muito baixo de pragmatismo nas ações definidas pela Agenda.

3 Análise

A análise crítica do texto da Agenda 2030, feita de uma perspectiva atenta às representações de gênero, permitiu-nos observar diversos nuances de representação discursiva. Tendo em vista que a Agenda 2030 se propõe a definir diretrizes que deverão orientar acordos de cooperação internacional e até políticas nacionais, as possíveis interpretações do texto têm impactos sobre as ações que a partir dele serão tomadas.

Uma característica que costuma ser comum a tratados internacionais é a abstração, a distância da realidade mediante o distanciamento de definições pragmáticas e meios de implementações palpáveis. Essa abstração ocorre, em grande parte das vezes, pela dificuldade de construir um tratado internacional que se encaixe nas agendas de cada país, e mais, que se adeque às diversidades socioculturais do mundo heterogêneo em que vivemos. Essa dificuldade faz, inevitavelmente, com que surjam questionamentos, tais quais: quão engajados estão os países em alcançar o desenvolvimento sustentável (principalmente nos eixos social e ambiental)? Quão dispostos estão a abrir mão de um desenvolvimentismo puramente econômico em prol da garantia de direitos humanos e da preservação do meio ambiente? Isso nos faz questionar sobre a hegemonia ocidental no mundo internacionalista e globalizado: que conceito de desenvolvimento buscamos e por que buscamos?

A definição desse conceito específico de desenvolvimento a ser buscado necessariamente por todos os países, nos mesmos paradigmas e para alcançar os mesmos resultados, faz-nos pensar nas diferenças abissais entre os contextos de implementação. As diferenças geográficas, históricas, culturais e sociais dos países signatários levam a certa resistência, por parte dos países e seus povos, a absorver e a acatar alguns conceitos e ideias necessariamente ocidentais definidos na Agenda 2030. O próprio conceito de gênero, para alguns países do mundo, construiu-se historicamente de forma completamente diferente, assim como as relações entre os gêneros nessas sociedades. Essas diferenças acarretam uma resistência dos países, o que se torna um limitante para as definições dos textos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e de outros tratados internacionais.

Ao longo de todo o texto, metas são listadas com graus maiores ou menores de especificidade – ou seja, com definições de ações a serem tomadas de forma mais ou menos pragmáticas ou com maior ou menor flexibilidade na estipulação das metas – as quais representariam passos em direção à construção de um mundo sustentável e desenvolvido.

Entretanto, apesar de metas serem definidas, os atores e as medidas específicas a serem tomadas escondem-se em verbos classificados, segundo a mandala de

Halliday e Matthiessen (2004), como processos comportamentais, verbais e mentais que não denotam ações materiais e distanciam o texto da realidade. Com base na Teoria de Transitividade de Halliday e Matthiessen (2004) e as tipologias por eles propostas, pudemos perceber que esse distanciamento é significativo, e, considerando um texto que será tomado como base para movimentos de tomadores de decisões internacionais, tem consequências nefastas em sua real aplicação ou permanência no campo das ideias. Como exemplo, trazemos um excerto do texto da Agenda 2030, o qual descreve o Objetivo 5 que trata da questão de gênero: “5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública”. O verbo utilizado, “garantir”, não traz em si uma ideia prática de ação. É um processo verbal que carrega sentido amplo e pouca especificidade na definição de ações a serem tomadas.

Figura 1. Menções às mulheres em cada um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Fonte: elaboração das autoras com base na arte oficial da ONU para os ODS

Uma análise das presenças e das ausências da questão de gênero no texto trouxe respostas interessantes: as mulheres são mencionadas 32 vezes em todo o texto, e essas menções estão distribuídas de forma bem irregular:

- Mencionadas 14 vezes nas partes introdutórias (mas nenhuma vez na parte introdutória denominada “Meios de Implementação”).
- 0 vezes em “Meios de implementação e a parceria global”.
- Sim. 2 vezes em “Acompanhamento e avaliação” (não diretamente, mas utilizando o vocábulo “questão de gênero”).

O número de menções e as seções do texto que mencionam a questão de gênero são bastante propositivos: as mulheres são pouquíssimo mencionadas nos Objetivos que tratam de práticas sustentáveis e sempre mencionadas nos que tratam de

problemas a serem resolvidos para alcançar o desenvolvimento; além disso, são excluídas das partes que tratam da implementação.

Ao analisar o texto, podemos observar que a transversalidade da questão de gênero, ou seja, a menção específica às mulheres e a importância de sua inclusão – em Objetivos que não o 5 –, está sempre colocada ao lado da vulnerabilidade. As mulheres são mencionadas junto à pobreza, à fome, às desigualdades; relacionadas a questões sociais que precisam ser resolvidas e inclusive enumeradas em listas junto a esses problemas ou a populações vulneráveis (e, muitas vezes, encontram-se entre as últimas posições dessa “lista”). A seção “Nossa visão” do texto da Agenda 2030, mais especificamente o tópico 8, representa as mulheres como parte das “populações vulneráveis”. Depois, menciona-se um mundo tolerante e ideal onde as “necessidades dos mais vulneráveis” estejam satisfeitas. Nesse caso, por meio da ADC, pela análise de padrões de colocação, é possível inferir que as necessidades das mulheres não são satisfeitas no mundo atual, assumindo que o modelo de desenvolvimento vigente é insatisfatório no que concerne à questão de gênero.

8. [...] um mundo em que cada mulher e menina desfrutam da plena igualdade de gênero e no qual todos os entraves jurídicos, sociais e econômicos para seu empoderamento foram removidos. Um mundo justo, equitativo, tolerante, aberto e socialmente inclusivo em que sejam atendidas as necessidades das pessoas mais vulneráveis.

A imagem gerada pelo programa NVivo (QRS, 2015), através de sua ferramenta “nuvem de palavras”, permite-nos ver, de forma ilustrativa, quais palavras aparecem com mais frequência nos parágrafos que se relacionam à questão de gênero.

Figura 2. Nuvem de palavras mais frequentes nos excertos referentes à questão de gênero no texto da Agenda 2030

Fonte: elaboração das autoras com auxílio do software NVivo12

Por um lado, podemos destacar, dentre as palavras mais frequentes, termos como “incluindo, igualdade e acesso”, que tratam de inclusão e igualdade de gênero. Por outro, palavras como “deficiência, vulneráveis, pobreza, desafios” reafirmam a tese de que as mulheres são, muitas vezes, relacionadas a problemas ao longo do texto, postas ao lado desses problemas em listas de situações que precisam ser resolvidas, objetivos que precisam ser alcançados.

Com as categorias analíticas de enumerações, sinônimos, repetições e campos semânticos ativados, foi possível captar a relação criada entre o gênero feminino e a vulnerabilidade, e ainda a justaposição de frases que mencionam as “mulheres” e que mencionam “problemas”, acabando por definir o problema da desigualdade de gênero como apenas mais um dos impasses para o alcance do desenvolvimento sustentável. As menções sobre a factual contribuição feminina para o alcance do desenvolvimento sustentável são escassas. O parágrafo 20 do texto da Agenda 2030 menciona: “20. A efetivação da igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas dará uma contribuição essencial para o progresso em todos os Objetivos e metas”. Essa construção frasal faz-nos questionar se o empoderamento feminino está representado como essencial de fato para o progresso dos ODS ou se é apenas uma contribuição à realização de um projeto; se o empoderamento feminino ajuda o projeto a ser concluído ou se as mulheres são agentes de execução do projeto.

Nos excertos que tratam do empoderamento feminino, é recorrente o uso dos termos “as mulheres devem ser empoderadas”, como, por exemplo, no item “a” do objetivo 5: “5.a Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos”.

A estrutura citada tira das mulheres a capacidade de empoderamento: para execução do projeto apresentado pela Agenda 2030. No texto, as mulheres devem ser empoderadas, e se “devem ser empoderadas”, é necessário que o agente desse empoderamento seja “não mulher”. Isso nos faz questionar que empoderamento é esse que pretende ser alcançado que não um pautado nas ações e nos interesses das próprias mulheres. O empoderamento das mulheres feito por outros agentes seria o mesmo feito por elas? Esse empoderamento definido pela Agenda entraria, definitivamente, em desacordo com o empoderamento definido por mulheres que compõem o movimento feminista, como explicitado no referencial teórico. Além de recolocar as mulheres em posição de vulnerabilidade (por não serem capazes de promover seu próprio empoderamento), retira as mulheres do foco de agentes dessas mudanças e participantes no alcançar dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

De uma perspectiva crítica, “poder”, para Ribeiro (2008, p. 110):

[...] refere-se à capacidade (a) de ser sujeito do seu próprio ambiente, de ser capaz de controlar seu próprio destino, quer dizer, de controlar o curso da ação ou dos eventos que manterão a vida como está ou a modificação, ou (b) de impedir as pessoas de se tornarem atores empoderados. Já que o desenvolvimento sempre implica em transformação (BERMAN, 1987) e tipicamente ocorre através de encontros entre *insiders* e *outsiders* localizados em posições de poder diferentes, as iniciativas de desenvolvimento estão ancoradas e atravessadas por situações onde desigualdades de poder abundam.

Ao relacionar essa definição de poder à forma como o empoderamento é expresso no texto da Agenda 2030, podemos perceber que as mulheres são privadas do

poder em ambas as capacidades definidas: tanto como sujeitos incapazes de controlar seus próprios destinos e ambientes, quanto por serem a parte impedida de se empoderar pelos que detêm poder.

O texto da Agenda 2030, numa perspectiva tipicamente desenvolvimentista, no lugar de descrever as mulheres como agentes de seu próprio empoderamento (e de outras mudanças), definem o ato de empoderar a essas mulheres como uma das metas. Por serem os autores os agentes de tal ação, essa se torna um ato de controle e definição de categorias e do alcance desse empoderamento.

Uma observação interessante sobre a representação das mulheres no texto é que, apesar da sua constante inclusão no grupo de pessoas vulneráveis (podemos ver isso nas análises anteriores); há um dentre os parágrafos analisados no qual apenas os pobres são mencionados ao lado do vocábulo “vulnerável”. Esse parágrafo faz parte dos “Meios de implementação” e fala sobre uma parceria com os vulneráveis para implementar os objetivos, mas, nesse caso, as mulheres, que sempre são mencionadas ao lado das populações vulneráveis, não são mencionadas. As mulheres não são agentes dessa mudança?

Mais especificamente, as mulheres não são, nem uma vez, mencionadas nos subtítulos que se relacionam aos meios de implementação (há três blocos de texto que tratam desses meios: um antes da apresentação dos objetivos; o próprio objetivo 17, que trata da implementação; e um conjunto de parágrafos pós-objetivos, que trazem “Meios de Implementação e Parceria Global”; as mulheres não são mencionadas em nenhum dos três), enquanto o vocábulo “vulneráveis” é utilizado três vezes nos parágrafos dessas subseções.

Figura 3. Nuvem de palavras mais frequentes nos parágrafos que tratam dos Meios de Implementação no texto da Agenda 2030

Fonte: elaboração das autoras com auxílio do *software* NVivo12

Além de serem “esquecidas” nos parágrafos que trazem os meios de implementar a Agenda 2030, são também deixadas de lado nos parágrafos que tangem ao “Acompanhamento e avaliação” dos progressos da Agenda: são, dessa forma, des-

cartadas como agentes do próprio empoderamento, da realização do desenvolvimento sustentável e descartadas do papel de acompanhamento da implementação dos objetivos. Na subseção intitulada “Acompanhamento e avaliação”, há apenas uma menção a vulneráveis, exatamente junto com a única menção ao gênero.

Uma outra ferramenta do *software* NVivo (QSR, 2015) que oferece uma ilustração dos padrões de recorrência mais elucidativas das estruturas frasais que são mais comuns ao tratar do tema de gênero é a “árvore de palavras”. A Figura 4 mostra uma “árvore de palavras” do termo “mulher” no texto da Agenda 2030.

Figura 4. Árvore de palavras de contexto da palavra “mulher” no texto da Agenda 2030

Fonte: elaboração das autoras com auxílio do *software* NVivo11

Na Figura 5, a mesma ferramenta é utilizada para analisar o cotexto da palavra “homem”.

Figura 5. Árvore de palavras de contexto da palavra “homem” no texto da Agenda 2030

Fonte: elaboração das autoras com auxílio do *software* NVivo11

A utilização do recurso “árvore de palavras” e a comparação entre as duas árvores criadas ajuda-nos a perceber certas características importantes do texto, da forma que foi construído e das questões que prioriza ou negligencia. É perceptível que as mulheres são mencionadas muito mais que os homens. Mesmo sendo menos mencionados, duas das estruturas frasais da imagem de “homem” os trazem como agentes: em “são agentes fundamentais de mudança” e “por meio do engajamento de homens e meninos”, enquanto as mulheres, apesar de mais mencionadas, só têm em sua árvore uma menção como agentes. Em oposição, a árvore de palavras de mulheres traz “pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência”; “inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas”; “mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos”; “particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores”, ou seja, diversas menções a outras populações.

Outra análise que pode ser feita com base nas árvores é: os trechos da árvore de palavras de “mulher” que não tratam de populações vulneráveis remetem, em sua quase totalidade, à inserção econômica e ao empoderamento econômico feminino. Será que para o texto da Agenda 2030 o empoderamento feminino se resume à sua independência econômica?

Não apenas na árvore, mas em todo o texto, nos chamou a atenção o fato de o empoderamento feminino ser, na maior parte dos excertos que o mencionam, um empoderamento econômico, monetário e referente à sua independência financeira e inserção no mercado de trabalho. Por que o empoderamento feminino se resume à sua inserção no mercado, tendo em vista que o preconceito de gênero ultrapassa em muito uma questão econômica?

Não é tão surpreendente, entretanto, essa visão do empoderamento. No artigo “Para onde nos guia a mão invisível? Considerações sobre os paradoxos do modelo econômico hegemônico e sobre os limites ecológicos do desenvolvimento”, Araújo, Nascimento e Vianna (2014, p. 12) argumentam, sobre o modelo hegemônico de

desenvolvimento, que “os fatos revelam que os benefícios da aceleração e do crescimento econômicos têm sido sistematicamente mal distribuídos e carregam em si custos ambientais e sociais expressivos”, ou seja, apesar de ser tomado como paradigma que direciona o caminhar da sociedade e que mostra sinal de progresso, o desenvolvimento como é apresentado é extremamente nocivo para a sociedade e para o meio ambiente, desequilibrando o tripé da sustentabilidade com a supervalorização da economia. Os autores colocam, finalmente, o questionamento: “no que, afinal, consiste essa “prosperidade” que está sendo gerada pelo sistema?” (ARAUJO; NASCIMENTO; VIANNA, 2014, p. 12).

Uma crítica constante do feminismo negro, e um fato marcante no empoderamento econômico feminino, é que ele não aconteceu ou acontece igualmente para as mulheres. A inserção das mulheres no mercado de trabalho não só as colocou em desigualdade em relação aos homens (por receberem menores salários, terem de lidar com a dupla jornada de trabalho e com o preconceito em um ambiente masculino, ocupando cargos menos expressivos e tendo dificuldade de ascensão profissional) como segregou, também, as próprias mulheres. Para que algumas poucas mulheres ricas (e brancas) pudessem se inserir no mercado, algumas outras mulheres pobres (e negras) tiveram de ocupar seu espaço na jornada de trabalho doméstico. A equidade não só não foi alcançada no mercado de trabalho, mas entre as mulheres a desigualdade ainda é um problema. E os homens perpetuaram-se fora da responsabilidade familiar.

Essa desigualdade que se mantém e se propaga é apenas um dos exemplos que nos mostra o quão importante é uma mudança na epistemologia e na forma de pensar sobre a questão de gênero e o modelo de desenvolvimento hegemônico. A solução para a desigualdade de gênero na sociedade deve partir da mudança das bases que formulam o pensamento sexista e abranger todos os âmbitos da vida de todas as mulheres. Seu empoderamento pura e simplesmente econômico não é suficiente, mesmo que seja alcançado.

A reafirmação em diversas passagens do texto dos ODS de que o empoderamento feminino se relaciona à sua capacidade de estudo para inserção no mercado, de que a igualdade de gênero é alcançada com direitos trabalhistas equitativos e de que o empoderamento feminino é econômico tira do foco a real necessidade de combate ao preconceito de gênero. Muito além da economia, o preconceito de gênero é estrutura que move sociedades ainda patriarcais, é forma de pensar, é violência social, psicológica, emocional e física contra as mulheres. E ainda, se não discutido em suas amplas faces, o preconceito de gênero não só nunca poderá ser superado como também adaptar-se-á em nome de se perpetuar.

Outra característica significativa do texto a é a menção apenas aos gêneros binários (feminino e masculino). A binarização do gênero presente no texto da ONU – em uma discussão que leve em conta o debate trazido por Collins (2016) sobre a dicotomização como eixo que arquiteta relações de desigualdade – pode ser uma intencional manutenção de discursos de poder. Levando em conta, também, a questão da performatividade do gênero (OLIVEIRA, 2012) e o papel essencial que essa performatividade exerce no controle e na categorização dos corpos, a cristalização em uma perspectiva binária é problemática. Além disso, a representação de apenas dois gêneros exclui as pessoas que não se identificam em nenhum dos lados polarizados do dimorfismo, como se não fizessem parte da população mundial, reafirmando sua posição minoritária, vulnerável e discriminada, um problema que o documento supostamente busca resolver.

As pessoas intersexuais são, desde o nascimento, feridas em seus direitos: o estigma criado sobre elas com base na expectativa comportamental que surge com o descobrimento do sexo da criança (OLIVEIRA, 2012).

Considerações finais

Constatamos que a Agenda 2030 – apesar de trazer proposições que em primeira leitura pareçam satisfatoriamente incluir as mulheres nas propostas de um modelo de desenvolvimento marcado pela sustentabilidade (por ser um texto das Nações Unidas que apresenta metas para um futuro sustentável), mediante uma análise crítica – revela uma série de problemas relacionados à forma de apresentar seu conteúdo e ao conteúdo em si. Uma das deficiências constatadas no texto refere-se à falta de menção a assuntos e termos-chave para o tratamento da questão de gêneros outros que não o gênero feminino. Contudo, ainda em se tratando da questão das mulheres, as formas de inclusão e de “desenvolvimento” da questão de gênero são apenas vagamente sugeridas. Quanto ao conteúdo, os principais pontos de crítica são:

- a) a menção ao empoderamento feminino como se este se pautasse na inserção equitativa e justa das mulheres no mercado de trabalho, como se a face econômica do empoderamento fosse suficiente para alcançar e solucionar a complexidade da superação da desigualdade de gênero em suas diversas manifestações, e a não menção ao seu empoderamento social, psicológico, mental e epistemológico – apesar do reconhecimento dos entraves jurídicos e sociais ao alcance de uma equidade, a não menção à necessidade lógica de desconstrução do preconceito de gênero como problema central a ser resolvido; e
- b) a não menção a nenhum outro gênero que não os feminino e masculino, o que é grave, tendo em vista tratar-se de um texto extremamente contemporâneo e que já devia reconhecer a existência de outros gêneros, por uma questão de representatividade, de alcance às populações que não se identificam nessa classificação; e de reconhecimento de que a dicotomização dos gêneros sociais é incapaz de captar a complexidade das relações humanas.

Quanto à forma de apresentar seu conteúdo, as principais observações tomadas com base na análise crítica do discurso são:

- a) a não definição das mulheres como agentes do próprio empoderamento, relegando-o a outros agentes, apesar da característica essencialmente reflexiva do empoderamento, segundo teóricas feministas (MOSEDALE, 2005);
- b) a constante conexão entre mulheres e populações vulneráveis e a constante associação entre mulheres e problemas, impasses que precisam ser solucionados em nome do caminhar em direção ao desenvolvimento;
- c) o distanciamento do gênero feminino da participação na implementação da Agenda 2030, sendo afastadas de protagonismo no caminhar em direção ao desenvolvimento sustentável.

Quanto às formas de aplicação, o texto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável falha ao se distanciar do pragmatismo com proposições distantes e vagas; com uso de verbos que preveem, mas não agem; com definição muito abstrata ou nenhuma definição de linhas diretas de ação; com ampla margem para interpretações que podem, no final, levar ou não a alguma mudança factual. A falta de especificidade em linhas de atuação – percebida por meio das categorias analíticas de modalidade deôntica, de verbos *dicendi*, mentais e comportamentais e de padrões de colocação – é crítica, principalmente considerando um tratado internacional assinado por 193 países em busca de um mundo sustentável.

Referências

- ARAUJO, C. L.; NASCIMENTO, E.; VIANNA, J. N. de S. Para onde nos guia a mão invisível? Considerações sobre os paradoxos do modelo econômico hegemônico e sobre os limites ecológicos do desenvolvimento. **Desenvolvimento e Meio Ambiente UFPR**, Paraná, v. 31, p. 9-18, ago. 2014.
- CHOULIARAKI, L. Media discourse and the public sphere. **D.E.L.T.A.**, 21, Especial, p. 45-71, 2005.
- COELHO, D. Ascensão profissional de homens e mulheres nas grandes empresas brasileiras. In: NEGRI, J. A.; NEGRI, F.; COELHO, D. **Tecnologia, exportação e emprego**. Brasília: Ipea, 2006.
- COLLINS, P. H. Aprendendo com a outsider within: a significação sociológica do pensamento feminista negro. **Revista Sociedade e Estado**, [S.L.], v. 31, n. 1, jan./abr. 2016.
- DIJK, T. A. V. **Discurso e poder**. São Paulo: Contexto, 2008. p. 10-15.
- GERMANO, M. do S. P. O sistema da transitividade de Halliday: aplicação a “I spy” de Graham Greene. **Revista de Letras**, UECE, v. 19, n. 2, p. 68-76, jan./dez. 1997.
- GROSGOUEL, R. A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro genocídios/epistemicídios do longo século XVI. **Revista Sociedade e Estado**, [S.L.], v. 31, n. 1, jan./abr. 2016.
- HALLIDAY, M. A.; MATTHIESSEN, C. **An Introduction to Functional Grammar**. 3. ed. London: Edward Arnold, 2004.
- INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Nota técnica – 2016 **Di-soc. mulheres e trabalho**: breve análise do período 2004-2014, n. 24, março 2016. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=27317>. Acesso em: 04/07/2018.
- MOSEDALE, S. Policy Arena. Assessing women’s empowerment: towards a conceptual framework. **Journal of International Development**, n. 17, p. 243-257, 2005.
- NAVARRO-SWAIN, T. Os limites discursivos da história: imposição de sentidos. **Labrys: Revista de Estudos Feministas**, n. 9, 2006.

OLIVEIRA, A. C. G. de A. **Corpos estranhos? Reflexões sobre a interface entre a intersexualidade e os direitos humanos**. 2012. 138 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012.

ONU BR: NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. **Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/pos2015/cupula/>>. Acesso em: 10/07/2018.

_____. **Secretário-geral da ONU lança panorama dos objetivos do milênio e da agenda de desenvolvimento pós-2015**. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/secretario-geral-da-onu-lanca-panorama-dos-objetivos-do-milenio-e-da-agenda-de-desenvolvimento-pos-2015/>>. Acesso em: 04/07/2018.

QRS INTERNATIONAL. **NVivo 11 Pro for Windows**, 2015.

RAMALHO, V.; RESENDE, V. **Análise de discurso (para a) crítica: o texto como material de pesquisa**. Campinas: Pontes Editores, 2011. ISBN 978-85-7113-336-5.

RESENDE, V. D. M.; RAMALHO, V. **Análise do discurso crítica**. São Paulo: Contexto, 2006. ISBN 85.7244-333-9

RIBEIRO, G. L.. Poder, redes e ideologia no campo do desenvolvimento. **Novos Estudos Cebrap**, São Paulo, n. 80, p. 109-125, mar. 2008.

RÜSEN, J.. **Didática da história: passado, presente e perspectivas a partir do caso alemão. Práxis Educativa (Brasil)**, v. 1, n. 2, jul./dez. 2006.

SANTOS, C. M. M.; TANURE, B.; CARVALHO NETO, A. M. de. Mulheres executivas brasileiras: O teto de vidro em questão. **Revista Administração em Diálogo**, [S.L.], v. 16, n. 3, p. 56-75, set./dez. 2014.

SARDENBERG, C. Conceituando “empoderamento” na perspectiva feminista. In: SANTOS, D. A.; CARDOSO, M. G. C.; SCOTT, P. **Feminismo, diferenças e desigualdades nas políticas públicas e desenvolvimento: algumas leituras fundamentais**. Recife:, EDUFPE, 2018. p. 45-60.

SCOTT, J. W. Uma categoria útil para análise histórica. **Cadernos de História UFPE**, v. 11, p. 9-39, 2016.

TANURE, B.; CARVALHO NETO, A.; ANDRADE, J. **Executivos: sucesso e (in)felicidade**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

STROMQUIST, N. P. Education as a Means for Empowering Women. PARPART, J.; RAI, S.; STAUDT, K. (Eds.). **Rethinking empowerment: gender and development in a global/local world**. London: Routledge, 2002.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. **Human Development Report 2016: human development for everyone**. United Nations Development Programme. New York, p. 286, 2016.